

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MOBILE APPLICATIONS

МОЖАРОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
МГУ имени М.В. Ломоносова.

MOZHAROVSKY EVGENY ALEXANDROVICH,
M.V. Lomonosov Moscow State University.

В статье представлены результаты комплексного анализа интеграции искусственного интеллекта (AI) в мобильные приложения (МП). Изучаются различные аспекты применения AI, включая улучшение пользовательского опыта и расширение функциональности приложений. Освещаются технологические особенности внедрения AI. Приводятся успешные примеры российских и зарубежных компаний, таких как Nike, Duolingo, Mail.ru Group, «Сбер», Bing и Google для оценки потенциала использования AI в МП. Сделан вывод о возможных положительных результатах успешной интеграции AI в мобильных приложениях.

The article presents the results of a comprehensive analysis of the integration of artificial intelligence (AI) into mobile applications (MP). Various aspects of AI application are being studied, including improving the user experience and extending the functionality of applications. The technological features of AI implementation are highlighted. Successful examples of Russian and foreign companies such as Nike, Duolingo, Mail.ru Group, Sber, Bing and Google to assess the potential of using AI in MP. The conclusion is made about the possible positive results of successful integration of AI in mobile applications.

Ключевые слова: искусственный интеллект, мобильные приложения, пользовательский опыт, функциональность приложений, технологические инновации.

Key words: artificial intelligence, mobile applications, user experience, app functionality, technological innovations.

Введение.
Интеграция искусственного интеллекта (англ. Artificial Intelligence – AI) в мобильные приложения открывает новые горизонты для улучшения пользовательского опыта (англ. User eXperience – UX) и расширения их функциональности. Применение AI в МП способствует созданию более интуитивно понятных, персонализированных и эффективных интерфейсов [1]. Внедрение AI в МП сопряжено с рядом вызовов и сложностей. Необходимо разрабатывать эффективные алгоритмы AI с учетом обеспечения конфиденциальности и безопасности данных, что требует глубокого понимания как технических аспектов, так и механизмов формирования поведенческой сегментации аудитории.

Целью данного исследования является анализ способов интеграции AI в МП для улучшения UX и функциональности.

Основная часть.

Анализ текущего состояния и потенциала AI в МП позволяет оценить как достигнутые

успехи, так и перспективные направления развития этой технологии. По данным отчета международной платформы Data.ai, рынок МП в целом показывает рост, а потребительские расходы в отрасли в 2023 году достигли 171 млрд. долларов и выросли на 3% по сравнению с прошлым периодом [2]. Исследование Data.ai подтверждает, что интеграция AI увеличивает количество загрузок МП (рис.1).

Рис. 1. Статистика загрузок приложений после интеграции нейросетей [2]

Такие показатели объясняются тем, что внедрение AI в МП способствует улучшению UX, расширению функциональности продуктов, а также разработке персонализированных рекомендательных систем с целью предоставления более точных и полезных советов. Один из примеров – фитнес-приложения, использующие AI для создания индивидуальных тренировочных планов. Например, Nike Training Club от Nike (Бивертон, США) анализирует физические данные пользователя, его цели и предпочтения, чтобы предложить наиболее подходящие тренировки. МП может отслеживать прогресс человека и динамически адаптировать занятия в соответствии с его изменяющимся уровнем подготовки и достижениями. Это обеспечивает персонализированный и эффективный подход к фитнесу.

Компания Duolingo (Питтсбург, США) использует AI в МП для составления индивидуальной траектории обучения иностранному языку. В июне 2023 года у сервиса появилась платная подписка Duolingo Max на базе нейросети GPT-4 от компании OpenAI. Запуск в тестовом режиме для англоязычных пользователей из США, Канады, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии позволил разработчикам проанализировать UX при взаимодействии с новыми функциями «Explain My Answer» («Объясни мой ответ») и «Roleplay» («Ролевая игра»). Внедрение таких технологий положительно сказалось на финансовых показателях компании (рис.2).

Рис. 2. Финансовые показатели Duolingo, 2023 г., млн. долларов [3]

Использование AI в МП значительно повышает удовлетворенность пользователей за счет более глубокого понимания их потребностей и предпочтений. AI позволяет разработчикам постоянно совершенствовать и оптимизировать продукты, делая их интуитивно понятными, удобными в использовании и эффективными в достижении целей аудитории.

Технологические аспекты интеграции AI в МП.

Интеграция AI в МП представляет собой сложный процесс, требующий учета ряда факторов. Одним из них является выбор подходящих алгоритмов и технологий машинного обучения, способных эффективно работать в ограниченных условиях мобильных устройств.

Еще одним аспектом интеграции является обеспечение безопасности и конфиденциальности сведений о пользователях. Внедрение AI в МП часто требует доступа к личным данным пользователей, что повышает риски в отношении их приватности. Разработчики должны соблюдать стандарты безопасности и шифрования данных, а также предоставлять пользователям четкое понимание того, как и для чего их личная информация используется.

Вызов представляет интеграция AI в существующую архитектуру МП. Использование AI требует глубокой переработки приложений, включая оптимизацию работы с серверами, кэширование и обработку данных на стороне клиента [4]. Применение модульной архитектуры, то есть подхода, при котором каждая часть МП выполняет определенные функции, может упростить интеграцию AI и повысить общую производительность МП.

В таблице 1 представлен обзор ключевых способов интеграции AI в МП.

Таблица 1. Анализ способов интеграции AI в МП

Способы интеграции AI	Примеры применения	Преимущества	Недостатки
Чат-боты и виртуальные ассистенты.	Обслуживание клиентов, автоматизация ответов на частые вопросы.	Улучшение качества обслуживания клиентов, снижение нагрузки на сервисы поддержки.	Ограниченность в понимании нетипичных запросов.
Адресные рекомендации	Подбор контента на основе предпочтений пользователя.	Повышение уровня удовлетворенности и лояльности пользователей.	Возможные нарушения конфиденциальности.
Анализ данных аудитории	Оптимизация интерфейса приложения и функций на основе анализа поведения пользователей.	Улучшение UX, повышение вовлеченности.	Необходимость обработки больших объемов информации.
Компьютерное зрение	Распознавание объектов и лиц в приложениях безопасности, социальных сетях.	Расширение функциональности МП, улучшение взаимодействия с пользователем.	Технические сложности в реализации, высокие требования к качеству изображений.
Обработка текстовых запросов	Анализ и генерация текста для перевода, создания контента.	Упрощение взаимодействия с пользователем, автоматизация рутинных задач.	Сложность в обработке неструктурированных данных, риск ошибок в понимании контекста.

AI обеспечивает персонализацию взаимодействия, что значительно повышает удобство и эффективность использования приложения для пользователя. Применение машинного обучения позволяет адаптировать интерфейс и функции МП к индивидуальным предпочтениям и поведенческим особенностям аудитории [5]. Это означает, что МП становятся более интуитивно понятными и удобными, предоставляя контент или функции, которые наиболее актуальны для конкретного человека. Например, в МП электронной коммерции AI используется для предложения адресных рекомендаций продуктов, основываясь на предыдущих покупках и просмотрах.

Интеграция AI в МП может повысить качество обслуживания клиентов, увеличить лояльность пользователей и упростить взаимодействие с приложением. Разработчикам важно стремиться к балансу между инновационностью и практичностью, обеспечивая при этом конфиденциальность и защиту личных данных [6].

Применение AI в МП.

Рассмотрим примеры российских и зарубежных компаний по интеграции AI в МП.

Российская компания Mail.ru Group использует алгоритмы AI для анализа предпочтений пользователей и предоставления персонализированного контента в социальной сети ВКонтакте и почтовом сервисе Mail.ru. Технологии AI помогают оптимизировать работу поисковых систем внутри платформ, чтобы обеспечить более точные и релевантные результаты для аудитории. Сбор и анализ больших объемов данных позволяет компании более эффективно работать с информацией и принимать обоснованные решения.

«Сбер» применяет алгоритмы AI для улучшения банковских услуг и повышения удовлетворенности клиентов. AI анализируют транзакционные данные в реальном времени, что позволяет обнаруживать и предотвращать мошеннические действия. Процесс включает поиск аномальных паттернов поведения, которые могут указывать на несанкционированный доступ или попытки финансового мошенничества [7].

Доход «Сбера» от внедрения AI в 2020-2022 годах составил 560 млрд. рублей накопительным итогом со среднегодовым темпом роста около 50%, а в 2023 году превысил 350 млрд. рублей. Такие показатели обеспечиваются за счет персонализации предложений для клиентов с помощью AI, оценки их кредитоспособности. Улучшение UX подтверждается увеличением количества активных клиентов и пользователей подписки «СберПрайм» (рис.3).

Рис. 3. Динамика роста клиентов «Сбера» и подписчиков «СберПрайм», млн. чел. [8]

В стратегии до 2026 года компания «Сбер» обозначила приоритет развития AI нового поколения, в том числе создание AI-помощника для клиентов.

По итогам 2023 года наибольшую динамику роста после внедрения AI по сравнению с сервисами Google и Microsoft Edge показало приложение системы Bing от Microsoft (Редмонд, США). Bing интегрирует AI в МП для улучшения точности и релевантности результатов поиска и выполнения функций распознавания изображений и обработки текста [2].

Одним из лидеров среди зарубежных компаний, успешно внедривших AI в МП является Google (Маунтин-Вью, США). Google Photos использует AI для распознавания лиц и объектов на фотографиях, а также для автоматического создания альбомов. В Google Maps AI помогает предсказывать трафик и предлагать оптимальные маршруты. Интеграция AI в Google Translate улучшает качество перевода текстов. Использование AI в поиске также повышает точность результатов с помощью анализа запросов и общего контекста, геолокации.

Выводы.

Интеграция AI в МП оказывает значительное влияние на UX и функциональность приложений. Применение AI способствует созданию более интуитивно понятных, персонализированных и эффективных пользовательских интерфейсов, что улучшает взаимодействие пользователя с приложением.

Развитие и внедрение AI в МП требует глубокого понимания технологических аспектов и UX. Эффективная интеграция AI влечет за собой необходимость разработки алгоритмов, учитывающих стандарты обеспечения конфиденциальности и безопасности данных. Успешная интеграция AI в МП позволит значительно повысить качество обслуживания клиентов, увеличить лояльность пользователей и упростить взаимодействие с приложением, одновременно обеспечивая баланс между инновационностью, практичностью и защитой данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кенджаев Д.А. Трансформация искусства и музейного пространства с помощью AR-технологий // Современные научные исследования и инновации. 2023. № 12. URL: <https://web.snauka.ru/en/issues/2023/12/101239>.
2. State of mobile 2024 // Data.ai. URL: <https://www.data.ai/en/go/state-of-mobile-2024> (дата обращения: 03.02.2024).
3. Отчет о доходах Duolingo, Inc. URL: <https://ru.tradingview.com/symbols/NASDAQ-DUOL/financials-income-statement> (дата обращения: 03.02.2024).
4. Яковичин А.Д. Борьба с перехватом трафика RFID и дистанционного управления: методы защиты и повышение безопасности // Современные научные исследования и инновации. 2024. № 1. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2024/01/101405>.
5. Шайхулов Э.А. Analysis of the impact of manual testing on the economic efficiency of it projects in the USA // Proceedings of the XXXII International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2023.
6. Грепан В.Н. Трансформация мировой финансовой системы: комплексный взгляд на развитие систем электронных платежей // Научный сетевой журнал «Интеграл» № 1/2024. URL: <https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-1-2024-4>.
7. Захаров А.Д. Влияние развития и внедрения финтех приложений на поведение заемщиков // Вопросы управления и экономики: современное состояние актуальных проблем: сб. ст. по материалам LXXIX Международной научно-практической конференции «Вопросы управления и экономики: современное состояние актуальных проблем». М., Изд. «Интернаука», 2024. № 1(70). С. 31-35.
8. Результаты группы. Сбер URL: <https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults?tab=annual> (дата обращения: 03.02.2024).

© Можаровский Е.А., 2024.